

مهندسی برق و توسعه پایدار

با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق

برگزارکننده:

موسسه آموزش عالی خاوران
مشهد، ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۲

بررسی پلیمرهای الکترواکتیو و ساخت ریز ماهیچه های مصنوعی با

استفاده از ElectroActive Polymers

فراز جلیل زاده زهتاب، امیررضا آسایش، سعید امامعلی سبزی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

، مهاباد، ایران

- 1- مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
- 2- مهندسی پزشکی - بیوالکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
- 3- مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

Faraz.jalilzadeh@yahoo.com

نام ارائه دهنده: فراز جلیل زاده زهتاب

خلاصه

بیان و بررسی موضوع: با پیشرفت روزافزون علوم پلیمری و مهندسی پزشکی بسیاری از بیماری ها و مشکلات با بهره گیری از علوم مذکور معالجه شده است. افرادی که در اثر سانحه و تصادفات ریز ماهیچه های چهره، دست، پا و اندامهای دیگر را از دست داده اند بدین شکل است که این بیماران عصبی و ماهیچه ای که قادر به تحریک نورال ریز ماهیچه ها بخصوص ماهیچه های چهره مانند ماهیچه های جوشی (Mouth Expression) و چشمی (Eye Expression) نمی باشند و دچار فلج ریز ماهیچه های چهره می شوند که قادر به حرکت ریز ماهیچه های دست، چهره و... ایجاد حالت های احساسات و در مواردی جویدن غذا و عمل باز و بسته کردن چشم حرکت بند انگشتان دست و پا نمی باشند. برای رفع این مشکل از پلیمر های الکترو اکتیو و جایگزین آنها به جای ماهیچه های طبیعی فرد استفاده می کنیم با این روش ما می توانیم حالت های احساسی چهره افراد، بهبود مشکلات جوشی، حرکت بند های انگشتان دست و پا و نارسایی عصبی بدلیل جراحات وارده و... را شبیه سازی و بطور مصنوعی در افراد ایجاد کنیم.

مواد و روش ها: برای ساخت ریز ماهیچه ها از پلیمر های الکترواکتیو (EAP) استفاده شده است. این مواد رسانای الکتریکی بوده و با اعمال جریان الکتریکی به آنها تغییر شکل می دهند بطوری که این مواد در حالت عادی خنثی بوده و حالت شکلی عادی دارند ولی پس از اعمال جریان الکتریکی ماده یونیزه شده و تغییر شکل می دهد. برای تشخیص تحریک ماهیچه ها از میکرو الکترودها استفاده شده که ایمپلنت شده و به باقی مانده های شبکه های عصبی متصل می شود و با دریافت پالسهای عصبی اطلاعات توسط میکرو کنترلر AVR پردازش شده و با نتیجه گیری به ریز ماهیچه های پلیمری جریان الکتریکی اعمال می شود.

نتیجه گیری: با استفاده از سیستم تشخیص پالس و ریز ماهیچه های پلیمری الکترواکتیو قادر خواهیم بود بیماری های ناشی از جراحات فیزیکی یا اختلالات در عدم ارسال و دریافت پالس های نورال وارد شده مربوط به ریز ماهیچه های صورت، دست و پا، اندامهای دیگر را شبیه سازی کرده و در بیماران جایگذاری کنیم که باعث بهبود بیماران و معلولان ریز ماهیچه ای چهره، دست، پا و اندامهای دیگر خواهد شد.

کلمات کلیدی: پلیمرهای الکترواکتیو، ریز ماهیچه، ماهیچه های مصنوعی، Electro Active Polymers

1. مقدمه

با پیشرفت روزافزون علوم پلیمری و مهندسی بافت و عصب، تحقیقات در حوزه ی بافتها و اعضای مصنوعی افزایش یافته است که درمان بسیاری از بیماری ها را با استفاده از اجزای مصنوعی مانند دریچه مصنوعی قلب، بینایی نسبی با چشم های رباتیک، باتری های مصنوعی قلب و... را به ارمغان آورده است. در دنیای امروزی که بیان اعمال احساسی بسیار مهم بوده و در روابط کاری و زندگی خصوصی افراد بسیار تاثیر دارد و افرادی که نقصی در بیان احساسات داشته باشند دچار مشکلات بسیاری خواهند داشت یا در دنیایی که کار با ابزار دقیق و وسایل ریز مهم است و همچنین کار با تلفن ها و تبلت ها که از اعمال روزانه شده اند، نداشتن حرکات ریز ماهیچه ها باعث بروز مشکلاتی خواهد شد که در زندگی بیمار اثر منفی بر جای خواهد گذاشت. با استفاده از ریز ماهیچه های مصنوعی ساخته شده اقدام به درمان بیماری ها و معلولیات های ناشی از نبود و یا مجروحیت ریز ماهیچه های طبیعی کرده ایم.

2. بررسی پلیمرهای الکترو اکتیو (Electro Active Polymers)

1.2. **پلیمر های الکترو اکتیو:** در سال 1977 اولین پلیمر های رسانا توسط Hideki Shirakawa و همکارانش کشف شد. Shirakawa به همراه Alan MacDiarmid و Alan Heeger نشان داد که polyacetylene رسانای الکتریکی است و اگر آن را با بخار ید تقویت کنند می توانند هدایت آن را تا 8 برابر افزایش دهند بنابراین رسانایی آن نزدیک به رسانایی یک فلز بود. در اواخر سال 1980 تعداد دیگری از پلیمرها به معرض نمایش درآمدند که یا اثر پیزوالکتریکی و یا خاصیت رسانایی داشتند [2]. EAPs را براساس مکانیسم فعال سازی و تحریک آنها به دودسته «الکترونیکی» و «یونی» تقسیم می کنند. عموماً میدان الکتریکی و نیروهای کولنی، سبب تحریک EAPs الکتریکی می شوند، در صورتی که برای EAPs یونی حرکت و انتشار یون از عوامل اولیه تحریک هستند [4]. این نوع EAPs، در پاسخ به یک فعال سازی الکتریکی، دچار خمیدگی می شوند. علت این امر حرکت کاتیون ها در شبکه پلیمری است. عمدتاً دو نوع پلیمر نافیون (پرفلورو سولفونات محصول شرکت دوپونت*) و فلمیون (پرفلورو کربوکسیلات، محصول شرکت آساهی گلاس ژاپن) به عنوان پلیمر پایه برای تولید این کامپوزیت ها استفاده می شود. در یونومرایی که به عنوان ماتریس استفاده می شود گروه های عاملی قابل یونیزه شدن (عموماً سولفونات و کربوکسیلات) وجود دارد که تا 10 درصد واحد مونومری در پلیمر را تشکیل می دهند، و با یون های فلزی نظیر سدیم یا روی خنثی می شوند. حضور این گروه ها سبب استحکام مکانیکی و مقاومت شیمیایی بیشتر کامپوزیت می شوند. حضور یون ها از یک جهت سبب ایجاد اتصال عرضی در شبکه می شود و از جهت دیگر به عنوان تقویت کننده عمل می کند و این دلیل دیگری برای استحکام مکانیکی کامپوزیت می باشد. با اعمال میدان الکتریکی و حرکت کاتیون ها در شبکه مولکول های پلیمری ماتریس هایی که دارای گروه های عاملی قابل یونیزه هستند، برای برقرار ساختن تعادل الکتریکی در شبکه مجبور به حرکت شده و یک خمیدگی را در کامپوزیت ایجاد می کنند. برای برانگیختن کاتیون های شبکه IPMC و ایجاد یک خمیدگی نیاز به ولتاژهای پایین در محدود 1-10V و فرکانس های پایین تر از 1 Hz داریم [3].

2.2. ریز ماهیچه های مصنوعی: با استفاده از تکنولوژی پلیمرهای الکترو اکتیو ریز ماهیچه های دست، صورت و... که در شکل 2.2 نمونه ای از ماهیچه های قابل شبیه سازی است راه طراحی کرده ایم. در ماهیچه های ساخته شده، از IPMCها استفاده شده است زیرا نشان داده شد که خواص الکترو اکتیو آن ها به مراتب از EAP ها برتر هستند. مزیت اصلی IPMC این است که قادر به

نمایش فعال سازی (تغییر شکل) در ولتاژهای کمتر از 1 یا 2 ولت بوده و نه تنها انرژی فعال سازی برای این مواد بسیار کمتر بوده، همچنین می توانند تحت تغییر شکل بسیار بزرگتری قرار بگیرند. بعدها IPMC ها قادر به تحمل فشار 380٪ بودند از این رو استقبال از آنها به مراتب بیشتر از EAP هایی که قبلا توسعه یافته بودند، شد [2].

شکل 2.2

این ماهیچه با عبور جریان الکتریکی عمل انقباض و در حالت عادی عمل انقباض (Flex & Reflex) را انجام می دهند.

سازوکارهای پاسخ خمشی

عمده ترین پاسخ محرک پلیمری شکل خمشی آن است. در IPMC ها، نمونه پلیمری بین دو لایه الکتروود رسانا قرار می گیرد. هنگامی که تحت میدان الکتریکی قرار می گیرد، به دلیل اختلاف پتانسیل الکتریکی ایجاد شده کاتیون های آب دار موجود در سامانه به سمت کاتد جابه جا شده، نمونه در جهت آند خم می شود.

محاسبه کرنش خمشی محرک

اگر طول اولیه نمونه L ، ضخامت نمونه d و جابه جایی محرک در راستای اعمال میدان (δ) باشد، طبق رابطه زیر کرنش خمشی محرک (ϵ) قابل اندازه گیری است.

$$\epsilon = \frac{2d\delta}{\delta^2 + L^2}$$

3. نحوه ی فعال سازی ریز ماهیچه های مصنوعی

برای فعال سازی و انجام عمل انقباض و انقباض ماهیچه های ساخته شده نیاز به جریان الکتریکی خواهیم داشت که با اعمال پالس ها عملیات ماهیچه ای آغاز گردد برای این کار ابتدا باید از نورونها و یا باقیمانده ماهیچه های طبیعی پالسهای الکتریکی را دریافت کرده و با تقویت آنها به مقدار مورد نظر و مناسب برای فعال سازی ریز ماهیچه های ساخته شده تبدیل کنیم. برای این کار سه روش بکار می رود که هر کدام هزینه و حجم خاص خود را دارند.

1.3. روش اول: فعال سازی با استفاده از الکترودهای غربالی (Sieve Electrode) و تقویت ولتاژ:

هدف از طراحی و ساخت میکروپروب بیهیبرید به عنوان رابط عصبی، برقراری ارتباطات عصبی-ماهیچه ای در شرایطی است که اختلالات محیطی موجب تخریب عصب، و یا فلج شدن آن گردیده است. تکنولوژی های میکروماشین کاری برای تهیه یک میکروپروب الک مانند (غربال مانند) مبتنی بر پلی ایمید با 19 الکترودهای حلقه ای ادغام شده با سوپسترا و یک الکترودهای مقابل توزیعی بکار برده شد. و این میکروپروب می تواند به واسطه ی یک تکنولوژی شکل دهی سه بعدی، با ساختارهای عصبی در اپی توریوم، سازگار باشد [6].

در کنسرسیوم تحقیقاتی یک نروپروتز بیهیبرید برای بازیابی و کنترل عملکرد عضله اسکلتی پس از آسیب اعصاب محیطی مشاهده شد. به آن میکروپروب نرون گفته شد. این وسیله شامل یک دستگاه پلی ایمید انعطاف پذیر ریز به همراه میکرو الکترودها بود که سلول های میولوژیکی در خود داشت. نرون های مهمان و سلول های گلیال در یک ساختار ظرفی قرار داده شدند. و می توان آلژیناتها را به عنوان یک قالب محیطی برای ترکیب با میکروسیستم در میکروپروب عصبی به کار برد. کاشت سیستم بیهیبریدی بر روی ریشه عصب صورت می گیرد. رشد اکسون به وسیله ی نرونهای میهمان از طریق حفره ها به همراه الکترودهای حلقوی منجر به جفت شدگی این اعصاب با عضله هدف می شود. در سالهای اخیر الکترودهای غربالی پلی ایمیدی معرفی شدند [7]

یک ریز ساختار انعطاف پذیر برای کاشت در ریشه عصب سیاتیک موش بعنوان جزئی از یک سیستم هیبریدی طراحی و ساخته شد. دو جنبه اصلی را بایستی در مورد سازگاری زیستی در اولویت قرار داد: (a) حد تحمل سیستم خارجی (تکنیکی) توسط بدن میزبان و (b) یکپارچگی ساختاری و عملیاتی کاشت در هنگام طول عمر طراحی شده کاشت. اولین و مهمترین نکته در توسعه اینگونه کاشتهای طبیعی انتخاب یک ماده مناسب است. این ماده باید استانداردهای لازم جهت کاشت دایمی در بافت زنده را داشته باشد:

- 1) باید مناسب محیط فیزیولوژیکی باشد یعنی بتواند در محیط میزبان بدون تجزیه باقی بماند.
- 2) همه مواد مورد استفاده در کاشت باید برای سلول غیر سمی باشند یا حداقل با مواد غیر سمی پوشیده شده باشند که به عنوان محافظ عمل کند.
- 3) مواد هادی به کار برده شده در اتصالات و الکترودها باید گرانش کمی به تولید محصولات خوردگی داشته باشند. و به عبارتی الکترودها باید در محیط عملیاتی سالم بکار روند.

صفحه ی الکترودهای غربالی

فلزاتی که واجد این شرایط الکتروشیمیایی باشند عبارتند از طلا، پلاتین و ایریدیوم. بعلاوه شکل دستگاهها باید بصورت بی خطر بیوشیمیایی ساخته شده باشند. بنابراین ما استفاده از هندسه ملایم برای جلوگیری از آسیب مکانیکی به اعصاب پیشنهاد می کنیم.

تحت این شرایط پلی ایمید را به عنوان سوبسترا و ماده عایق انتخاب مینماییم. زیرا یک ماده غیر سمی تشخیص داده شده اند. ما پلی ایمید را بعنوان سوبسترا و ماده عایق انتخاب کردیم به دلیل جذب آب بسیار پایین و زیر 0/5٪.

کارایی جفت شدگی الکترودها با اعصاب برای شبیه سازی و ثبت تبادل اطلاعات بین سیستمهای بیولوژیکی و تکنیکی یک موضوع مهم دیگر در این راستا است. شبیه سازی توزیع پتانسیل الکتریکی حول الکترودهای حلقوی یک گرادیان محوری مهم نشان داد که برای شبیه سازی اکسونهای میلینه شده ایده آل بود که از حفره غربال رشد می کردند. نتایج شبیه سازی نتایج تجربی را تایید کرد.

میکروپروپ پلی ایمیدی گفته شده بعنوان جزء تکنیکی در ترکیب با یک محفظه سلولی شامل نرونهای کاشته شده برای بررسی بازسازی عصب جانبی و بازیابی ماهیچه اسکلتی استفاده می باشد. الکترودهای ادغام شده در سوبسترا امکان ثبت و تحریک نوریتهای رشد کرده از طریق حفره های غربال را فراهم می کند [8].

یک ساختار ریز پلی ایمیدی انعطاف پذیر سبک وزن برای کاشت در عصب سیاتیک موش در یک سیستم بیهیبریدی طراحی و ساخته شد. یک تکنیک شکل دهی سه بعدی از ساختار مسطح پلی ایمیدی توسعه یافت. دستگاه حاصله امکان سازش با گره عصبی و تثبیت یک محفظه سلولی با سلولهای پروپ یا بافت با سیستمک بیهیبریدی ادراکی بنام میکروپروپ نرونی را فراهم می کند. 16 الکترودهای حلقوی در یک ساختار غربالی برای تماس الکتریکی با اکونها تهیه شدند که از حفره های غربال بیرون زده بودند. امپدانس الکتریکی الکترودها پس از فرآیند خمش و استریل سازی افزایش یافت ولی هنوز در محدوده قابل قبول بود.

کارهای آینده بر ادغام محفظه سلولی با میکروسیستمها بطوریکه گفته شد خواهند پرداخت تا بازسازی مطلوب اعصاب و بازیابی عضلات اسکلتی پس از آسیب اعصاب محیطی با سیستمهای بیهیبریدی تمرکز خواهد داشت. یک نمایش موفق از روش فوق مسیر را برای تهیه یک ابزار مفید در درمان بالینی بازیابی عصبی ارائه می کند [1].

نحوه ی جایگذاری الکترودها بین برش عصب

2.3. فعال سازی با استفاده از رفلکس ماهیچه های اندام های دیگر با دستگاه الکترومیوگرافی (EMG) و تقویت ولتاژ با آپ امپ :SMD

در این روش با استفاده از دستگاه آمپلیفایر (EMG) الکترودها بر روی پوست ماهیچه ی یکی از اندام ها متصل شده و با تحریک عصبی ماهیچه جریان الکتریکی توسط الکترودها دریافت شده و با EMG تقویت می شود. جریان تقویت شده بین 1 الی 2 ولت بوده و قابلیت اتصال مستقیم به ریز ماهیچه ها را دارد.

3.3. فعال سازی با استفاده از رفلکس ماهیچه ی باقی مانده و یا جراحی دیده با دستگاه الکترومیوگرافی (EMG) و تقویت ولتاژ با آپ امپ SMD:

در این روش الکترودهای مذکور بر روی پوست ماهیچه های باقی مانده متصل می شوند. همچنین باید در نظر داشت که ریز ماهیچه ها قابلیت انجام عمل انقباض و انبساط (flex and reflex) را داشته باشند در این صورت مانند روش قبلی الکترودها جریان را دریافت کرده و با EMG جریان به 1 الی 2 ولت تقویت پیدا کرده و به ریز ماهیچه ها اعمال می شود.

یک نمونه سیستم الکترومیوگرافی ساده برای تشخیص ماهیت الکتریکی ماهیچه ها از روی پوست

4. نتیجه گیری

در این مطالعه با بررسی ساختار الکترواکتیوها به این نتیجه می رسیم که با برقراری ولتاژ در الکترواکتیوپلیمرها می توان بیماری ها و نارسایی های ناشی از جراحات فیزیکی و اختلالات دریافت پالس های الکتریکی را درمان کرد. خاصیت الکترواکتیویته IPMC ها عملکرد بهتری نسبت به سایر الکترواکتیوپلیمرها داشته و در رنج پایین ولتاژی (1 تا 2 ولت) کار می کنند. بهترین روش برای اکتیو کردن ریز ماهیچه ها روش استفاده از الکترودهای غربالی می باشد که این روش هزینه بسیار بالایی را برای بیمار به همراه دارد روش دیگر اکتیو کردن با استفاده از ماهیچه های اندام های دیگر است زیرا در این روش خطا نسبت به تحریک با باز مانده ی ماهیچه ها کمتر بوده و سریع تر است.

5. منابع

- [1] Lars Wallman, Yanzhen Zhang, Thomas Laurell, Nils Danielsen; *Biomaterials* 22 (2001) 1187-1193
- [2] Finkenstadt, Victoria L. (2005). "Natural polysaccharides as electroactive polymers.". *Appl Microbiol Biotechnol* 67 (6): 735-745. doi:10.1007/s00253-005-1931-4. PMID 15724215.
- [3] *Electrochemistry Encyclopedia: Electroactive Polymers (EAP)*.
- [4] Baughman, R.H. (2008). "Carbon Nanotube Electroactive Polymer Materials: Opportunities and Challenges". *MRS Bulletin* 33 (03): 215-224. doi:10.1557/mrs2008.47. ISSN 0883-7694
- [5] Fully Plastic Actuator through Layer-by-Layer Casting with Ionic-Liquid-Based Bucky Gel Takanori Fukushima, Kinji Asaka, Atsuko Kosaka, Takuzo Aida p. *Angewandte Chemie International Edition Volume 44, Issue 16* 2410 2005
- [6] Kimura, J. 1989. *Electrodiagnosis*. In: *Diseases of Nerve and Muscle: Principles and Practice*. F.A. Davis Company, Philadelphia
- [7] Katsuki, M., Atsuka, Y., Hirayama, T. 1997. *Reinnervation of denervated muscle by transplantation of fetal spinal cord to transected sciatic nerve in the rat*. *Brain Res.* 771, 31-36.
- [8] Kovacs, G.T.A., Stormont, C.W., Halks-Miller, M., Belczynski, C.R., Della Santina, C.C., Lewis, E.R., Maluf, N.I. 1994. *Siliconsubstrate microelectrode arrays for recording of neural activity in peripheral and cranial nerves*. *IEEE Trans. Biomed. Eng.* 41, 567-577.